

Redakcja RFI

Odnaczenie

Za całokształt pracy twórczej na polu muzyki kościelnej, a zwłaszcza liturgicznej, zarówno w postaci kompozycji, jak i teoretycznych rozważań nad muzyką religijną ks. Stanisław ZIEMIAŃSKI SJ otrzymał 13 września 2016 r. honorowe odznaczenie *Per musicam ad fidem* (Przez muzykę do wiary). Decyzję Kapituły o przyznaniu tego odznaczenia ogłosił prezes Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych ks. Grzegorz POŹNIAK, a samo odznaczenie wręczył ks. Arcybiskup Stanisław GADECKI (Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski) podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu.

Gratulujemy tego odznaczenia, którego wręczenie nastąpiło w niecały tydzień po jubileuszu 85. rocznicy urodzin Ojca Profesora. Z obu tych okazji życzymy Jubilatowi dużo zdrowia i dalszej owocnej pracy. Szczęść Boże!